

INGÉNIERIE NATURALISTE POUR L'ATTÉNUATION DE L'ÉROSION

1. Glissement de terrain massif causé par une mauvaise gestion des sols 2. Perte complète de sol le long d'une formation de badland 3. Ingénierie naturaliste pour préserver un corps massif de glissement de terrain 4. Richesse floristique révélant l'attitude pastorale et apicole d'un glissement de terrain récupéré.

QUOI ET POURQUOI

L'abandon et la mécanisation des zones intérieures méditerranéennes ont provoqué une profonde instabilité hydrogéomorphologique, avec de forts phénomènes d'érosion des sols et des glissements de terrain. La fragilité écologique des paysages vallonnés et montagneux méditerranéens a été fortement affectée ces dernières décennies par la diminution de la présence humaine. Le dépeuplement des zones intérieures s'est accompagné de la dégradation d'un système rural fondé sur de bonnes pratiques agroforestières et sur le maintien de vastes prairies et pâturages. La mécanisation des terres en pente a permis d'augmenter la surface arable; cette évolution, conjuguée à l'abandon des cultures de couverture et des systèmes hydrauliques, agricoles et forestiers, a entraîné une instabilité hydrologique généralisée. L'Italie est particulièrement touchée par ces problèmes en raison de la part importante de son territoire occupée par des zones intérieures. Il est aujourd'hui urgent de reconverter radicalement et collectivement ces systèmes ruraux en désarroi.

Mots-clés : dégradation des sols, Badlands, apiculture, pastoralisme, keyline, micro-terrasses

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

La relance de l'apiculture peut soutenir cette conversion vers des systèmes à forte biodiversité, riches en cultures permanentes à composantes arboricoles, arbustives et herbacées capables d'offrir un fort potentiel mellifère. En particulier, les nombreuses zones soumises à l'érosion ou aux glissements de terrain, une fois réhabilitées, devraient être gérées exclusivement selon de bonnes pratiques agroforestières assurant le drainage et la stabilité des pentes. L'apiculture y bénéficierait de la biodiversité floristique garantie par une protection appropriée et des plantations favorables aux pollinisateurs. Par exemple, un plan hydrogéologique de type Keyline peut être complété par des plantations d'arbres et d'arbustes mellifères, tandis que des prairies multi-espèces à floraison échelonnée occuperaient en permanence les zones de bassin versant les plus exposées à l'érosion.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

En Italie, pas moins de 5 581 municipalités, soit 69 % du total, sont exposées à un risque hydrogéomorphologique élevé. Il y a 21 551 kilomètres carrés de zones considérées à risque : 13 760 km² de terres exposées aux glissements de terrain et 7 791 km² menacés par les inondations. Au cours des dernières décennies, les événements catastrophiques liés à l'instabilité hydrogéomorphologique se sont multipliés en raison du changement climatique combiné à une gestion réduite du territoire : abandon des zones intérieures montagneuses et vallonnées par des populations autrefois engagées dans des activités agrosylvopastorales traditionnelles ; faible attention à l'entretien du territoire et aux ouvrages hydrauliques, agricoles et forestiers. Il est toujours préférable, avant tout, de favoriser la sauvegarde et l'entretien préventif du territoire et des ouvrages, plutôt que la reconstruction en urgence après des événements exceptionnels ou catastrophiques. L'entretien et la protection du territoire constituent aujourd'hui un choix impératif. À cet égard, le génie écologique peut fournir des techniques appropriées pour résoudre ou réduire la dégradation des sols, favoriser la réhabilitation de l'environnement par la restauration de la couverture végétale et accroître la stabilité des pentes. Toutefois, l'efficacité maximale de la sauvegarde et de la protection ne peut être obtenue que par l'implication directe et généralisée du monde agricole dans les bonnes pratiques d'utilisation des terres. L'agroforesterie, dans ce contexte, représente l'approche de gestion la plus adaptée pour des territoires intrinsèquement fragiles comme ceux de la Méditerranée, en raison de la saisonnalité et de l'intensification des événements météorologiques extrêmes. En particulier, une fois le territoire sécurisé par des ouvrages hydrauliques appropriés, ce seront les agriculteurs qui seront les gardiens de la résilience locale, en adoptant des pratiques agroforestières durables. Par exemple, les zones à risque d'érosion pourront être protégées par des terrasses et des aménagements selon la méthode Keyline, et leur usage productif s'organisera en pâturages permanents intégrés à un réseau de haies et de vergers à forte composante apicole. In fine, le génie écologique permet la restauration des milieux gravement dégradés hydrogéomorphologiquement et le rétablissement des multiples services écosystémiques inhérents à l'agroforesterie.

FAITS SAILLANTS:

- **La zone méditerranéenne est soumise à un risque hydrogéomorphologique élevé en raison de l'accentuation des phénomènes climatiques extrêmes.**
- **La restauration du présidium humain et l'adoption de l'ingénierie naturaliste sont des conditions préalables à la réduction de ces risques.**
- **L'agroforesterie représente sans aucun doute le système agricole le plus adapté aux territoires méditerranéens fragiles**

La désolation d'un agriculteur face à un grave effet d'érosion au milieu d'une parcelle agroforestière abandonnée

MARCO LAUTERI, FRANCESCA CHIOCCHINI, MARCO CIOLFI, CINZIA PELLEGRINI,
ENRICO PETRANGELI, PIERLUIGI PARIS

CNR IRET, National Research Council, Research Institute on Terrestrial Ecosystems

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.